

ABU ALI IBN SINONING “ISHQ RISOLASI” ASARIDA TASAVVUF
MASALASI

Yuldasheva Xurshida Xamidullayevna

O'zMU 1-kurs magistranti

+998909564210, xurshida_yuldasheva@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola Abu Ali ibn Sinoning tasavvufga oid asari bo'lmish “Ishq risolasi” tahliliga bag'ishlangan. Asarning boblarini qisqacha tahlil qilish orqali ishq haqidagi qarashlar o'rganilgan.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу мистического произведения Абу Али ибн Сины «Книга любви». Краткий анализ глав произведения исследует взгляды на любовь.

Annotation. This article is devoted to the analysis of Abu Ali ibn Sina's mystical work, The Book of Love. A brief analysis of the chapters of the work explores the views of love.

Tayanch tushunchalar. Tasavvuf, so'fiylik, javhar, tajalli, hayulo (ilk materiya), ishq, tavhid.

Базовые концепты. суфизм, суфизм, руда, проявление, хаюло (первичная материя), любовь, монотеизм.

Basic concepts. Sufism, Sufism, ore, manifestation, hayulo (primary matter), love, monotheism.

Ibn Sino o'zining boy va serqirra ilmiy merosi bilan keyingi davr Sharq va G'arb madaniyatining rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Sharqning Umar Xayyom, Abu Ubayd Juzjoni, Nasriddin Tusiy, Fariduddin Attor, Ibn Rushd, Nizomiy Ganjaviy, Faxriddin Roziy, at-Taftazoniy, Nosir Hisrav, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Ulug'bek, Bedil, Bahmanyor ibn Marzbon kabi mutafakkir va olimlari o'z asarlarida Ibn Sino ta'limoti va ilmiy g'oyalarini davom ettirdilar. Yevropada

allomaning asarlari 12-asr dan boshlab lotin tiliga tarjima qilinib, un-tlarda o'qitila boshlandi. Yevropaning mashhur faylasuf va tabiatshunos olimlaridan Jordano Bruno, Gundisvalvo, Vilgelm Overnskiy, Aleksandr Gelskiy, Albert fon Bolshtedt, Foma Akvinskiy, Rojer Bekon, Dante va boshqalar I.S.ning ilg'or fikrlaridan o'z ijodlarida foydalandilar va uning nomini zo'r hurmat bilan tilga oldilar.

Ibn Sino hajman kichik, lekin mazmunan juda keng ko'lamli bo'lgan "Ishq risolasi" asarida Forobiy falsafasini yanada rivojlantirib, tabiatdagi barcha mavjudotlarning oziqlanish, o'sish, harakatlanish, intilish va xavf-xatardan saqlanish, jon, nafs, ruh quvvatlari asosida hayotga muhabbat, nurga – yorug'likka, go'zalikka, zaminga mehr, o'z umrini avlodlari orqali abadiy davom ettirishga, vayronlikka emas, balki o'sishga, gullab-yashnashga intilish qonuniyati amal qilishini teran falsafiy mushohadalar bilan dalillab beradi.

Asar 7 fasldan iborat bo'lib, quyidagicha tasniflanadi:

- Har bir jonzotning javharidan kelib chiqadigan ishq to'g'risida;
- Oddiy jonsiz mavjudotlar (ma'danlar)ga xos sevgi haqida;
- O'zlariga xos miqdordagi oziqlanish quvvatiga ega bo'lgan mavjudotlar (o'simliklar) sevgisi;
- Jonli mavjudotlar – hayvoniy (javhar) mohiyat egalari sevgisi;
- Yosh va yorqin chiroy bilan ajralib turadiganlar ishq haqida;
- Ahli dil (ilohiy qalblar) ishq;
- Fasllarning xotimasi.

Ibn Sino "Ishq risolasi"da komil inson muammosini tushuntiradi. Uning fikriga ko'ra, Yaratganga muhabbat odamni inson zoti qobil bo'lgan komillik darajasiga olib chiqadi. Ya'ni ruhning quyi kuchlari va qismlari uning ulug'vor va olijanob kuchlari hamda intilishlari bilan yaqinlikda bo'lib, ular ta'siriga tushishi natijasida fazilat kasb etadi. Bu fikr Allohga muhabbat faqat tarkidunyochilik orqaligina emas, balki insoniy hayotda xam ro'yobga chiqishi mumkinligini anglatadi. Shu bois "Ishq risolasi'dagi bu kabi o'rinlarni Naqshbandiya tariyatining vujudga kelishida nazariy asos,umuman, tasavvuf va axloqshunosligiga ilk nazariy poydevor bo'lgan deyish mumkin.

«Ishq risolasi» asarida muhabbatning asosida go‘zallik yotishini aslida muhabbat go‘zallikni ma‘qullashdir degan fikr bilan ifodalaydi

Birinchi faslga ko‘ra barcha mavjudotlarni uchta belgisiga qarab toifalarga bo‘lish mumkin: O‘ziga xos kamolotga yetishganlar; Oxirigacha nuqsonga botganlar; Ikkala holat o‘rtasida ikkilanuvchi, tabiatan oraliq holatda turuvchilar. “Nuqsonlarga oxirigacha botganlar” deb ta’riflanuvchilar mutlaq nomavjudlikka yaqin va mavjudlikdan barcha aloqalari uzilgan, shunga ko‘ra, ularni “mutlaq nomavjud”, deb ta’riflash va ularni nomavjud narsalar qatorida o‘rganish mumkin. Bular bo‘linishi bo‘yicha yoki fikran mavjudot qatoriga qo‘shiladigan bo‘lsa-da, ularni mohiyat (javhar)li borliqqa qo‘shmaslik kerak. Mavjudlik iborasini ularga nisbatan faqat majoziy ma’noda qo‘llash lozim. Shunday qilib, haqiqiy mavjud narsalarni yo rasolik, kamolotga erishgan yoki tabiati bo‘yicha fazilatlar va nuqsonlar o‘rtasida ikkilanib turuvchi, deb ta’riflash lozim bo‘ladi. Muayyan bir mukammallikka intilish sababli umumiylikka ega bo‘lgan narsalar tug‘ma sevgi orqali kechadi va uni o‘zining takomillashuvi bilan bog‘lash mumkin. Har bir yaratilgan maxluq uchun (qismat) qazo va qadar bor. Unda yaratilgan har bir jon (nafs) belgilanganidan bir daqiqa ortiq yoki kam umr ko‘rmaydi. U borliq – mavjudlik davomida o‘ziga o‘xshash nasl qoldirish istagida bo‘ladi va shu maqsadda ularda (Olloh inoyati bilan) tegishli vosita va a’zolar paydo bo‘ladi.

Ikkinchi faslda aytilishicha, oddiy jonsiz mavjudotlar uch toifaga bo‘linadi: Haqiqiy hayulo (dastlabki modda); O‘z-o‘zicha mavjud bo‘la olmaydigan shakllar; Ikkinchi darajali (juz‘iy) narsalar (aktsidentsiya). Ana shu shakllar bilan juz‘iy narsalarning farqi shundan iboratki, modda shaklda mohiyat kasb etadi. Shuning uchun ham qadimgi ilohiyotchilar shaklni mohiyat jinsining bir turiga kiritish kerak, deb hisoblar edi. Chunki shakl mustaqil ravishda mavjud bo‘lgan mohiyat (javhar)ning uzviy qismi hisoblanadi. U o‘z-o‘zicha alohida mavjud bo‘la olmaydi. Chunki dastlabki moddaning tabiati (holati) shunday edi. Shunga qaramay, modda javhari mohiyatga tegishli ekanligini inkor qilib bo‘lmaydi. Chunki u tabiatan o‘zidan-o‘zi mavjud bo‘luvchi mohiyatlarning bir bo‘lagi hisoblanadi. Bundan tashqari, ilohiyotchilar ilk modda (hayulo)ga nisbatan shaklda ko‘proq mohiyatga oid

xususiyatlar mavjud, deb bilishadi. Buning sababi shundan iboratki, modda javhari shu javharga shakl bo'lgani uchun ham mavjuddir: agar shakl mavjud bo'lsa, javhar ham bil-fe'l mavjud bo'lishi kerak. Shunga ko'ra, bil-quvva shakl bil-fe'lning bir turi sifatida mavjuddir, deyiladi.

Uchinchi faslda o'simlik ruhining uch turli quvvati borligiga qisqacha to'xtalingan. Oziqlanish quvvati; o'sish quvvati (kuchi); ko'payish quvvati. Shuningdek, o'sish quvvatiga doir ishqning ham uchta ko'rinishi bor. Ulardan biri oziqlanish quvvati bo'lib, uning modda ehtiyojiga muvofiq zarur bo'lgan oziqa miqdorini bilishi va uning tabiatiga aylangan oziqlanuvchi tanada saqlanishi. 2. Sevgining ikkinchi ko'rinishi o'sish quvvatiga tegishli bo'lib, oziqlanmish tananing muqobil ravishda ulg'ayishi manbayidir. 3. Sevgining uchinchi ko'rinishi ko'payish quvvatiga tegishli bo'lib, o'zi paydo bo'lgan (narsa)ga o'xshash mavjudot paydo bo'lishi uchun intilishidir. O'sha quvvatlar mavjud bo'lsa, aniqki, ishqning o'sha ko'rinishlari ham namoyon bo'ladi.

To'rtinchi faslda ishqning turi haqida ma'lumot berilgan. Ya'ni ishq ikki turli bo'ladi. Birinchisi – tabiiy sevgi. Uni yuzaga chiqaruvchi kuch maqsadiga erishmaguncha, (agar unga tashqi tomondan qandaydir qarshilik qiluvchi kuch bo'lmasa) ko'ngli to'lmaydi. Masalan, tosh, uni majburlab joyidan qo'zg'atuvchi kuch paydo bo'lmaguncha, o'z o'rnida sobit turaveradi. Bu xususiyat oziqa quvvati va boshqa o'suvchi quvvatlarda ham bor. Tabiiy ishq biron tashqi kuch ta'sir etmaguncha oziqlanishda davom etaveradi. Ishqning ikkinchi turiga ixtiyoriy ravishda tanlanadigan sevgi kiradi. Uni yuzaga chiqaruvchi (kuch) ba'zan bu sevgining zarar keltirishi ayon bo'lsa, o'z muhabbatini inkor qilishi va undan voz kechishi ham mumkin. Masalan, xo'tik uzoqdan bo'ri yaqinlashib kelayotganini sezsa, qanchalik och bo'lmasin, o'zi yeyotgan arpani tashlab, qochishga tushadi. Xo'tik uchun bo'ridan keladigan zarar yem yemoqdan keladigan lazzatdan ustundir.

Beshinchi fasl odamdagi tashqi va ichki go'zallik va shunga ko'ra kechadigan ishq masalasiga bag'ishlanadi. Odamdagi tashqi chiroyi (bu yoshlik va nafislik ham deyiladi) har bir aqlli mavjudot xush ko'radi. Bunday xususiyat yo bitta hayvoniy quvvatga taalluqli yoki ikkalasi (aqliy va hayvoniy quvvat)ning birgalikdagi ishtiroki

natijasi, deb qarash mumkin. Agar bu faqat hayvoniy quvvatga tegishli bo'lganida, oqil kishilar uni nafislik va yoshlikka yo'ymas edilar. Odam (biror narsa ustiga) hayvon kabi tashlanganida ayb-nuqsonlar girdobiga tushib, oqil nafsga katta zarar keltirgan bo'ladi. Bu oqil nafsning ishi emas. Yakkam-dukkan narsalarni his-tuyg'u orqali qabul qilish emas, balki abadiy aqliy tushunchalarni idrok qilish uning doimiy vazifasiga kiradi. Sevgining bu turida ikki tomon (oshiq va ma'shuq) ishtirok etadi.

Oltinchi faslda anglashiladigan xulosa shundayki, insoniy va farishtalar muhabbatining haqiqiy manbai (Sof ezgulik –Olloh)ning o'zidir. Ya'ni Mutloq ezgulik barcha ahli dil (ilohiy qalblar)ning ishq manbai sifatida namoyon bo'ladi. Bu ishq hech qachon so'nmaydi, hamisha komillik va komillikka yaqin darajada bo'ladi. Ular komillik darajasida bo'lgan taqdirdagina sevgi ular uchun zaruriyatga aylanadi. Komillikka yaqin darajada bo'lsa, uni insoniy sevgi deyiladi, farishtalar sevgisi deb atashga hali vaqt erta. Zero, oxirgisi (ya'ni farishtalar sevgisi) abadiy komillik kasb etadi. Avvalgisi (ya'ni insoniy muhabbat) komillikka yaqin darajadagi sevgida odam qalbi hali aql bovar qiladigan ashyolarni his qilishning tabiiy istagi bilan to'la bo'ladi. Uning komilligi shu bilan belgilanadiki, mushohada jarayonida u ko'proq komillik kasb etishga harakat qiladi va barcha narigi dunyo – oxiratni mushohada qilishga o'tadi. Har bir aqliy ne'mat (qadriyat), avvalo, qalb orqali ilg'ab olinadi va yakka (o'ziga xos) javharda mavjud bo'ladi. Buning sababchisi bo'lgan ilk aqliy ne'matning xususiyati shunday. Bunday qalblar o'z borliqlarida azaldan tug'ma ishqqa ega bo'ladilar. Birinchidan, Mutloq haqiqatga, ikkinchidan, aqliy ne'matlarga muhabbat ana shu ishqning asosini tashkil etadi. Aks holda, ularning o'z kamolotlari sari intilishi bekorchi bir narsa bo'lib qolardi.

So'nggi faslda tavhid masalasi tushuntiriladi. Unga ko'ra, mavjud bo'lgan ashyolarning barchasi muhabbat bilan yo'g'rilgan Oliy ne'matni sevadi. Oliy ne'mat sevgisiga mubtalo bo'lganlarga U albatta ko'rinish beradi (ya'ni O'z jamolini ko'rsatadi). Ammo bu ko'rinish har kimda har xil kechadi va har kim har xil ko'rinishda tavhidga erishadi. Qurbatning (Ollohga yaqinlashishning) eng oliy darajasi Ul zotni haqiqiy tabiati bilan his qilmoqdir. Bu tariqatlar ichida eng komili hisoblanadi. Buni so'fiylar Olloh birligi, yagonaligi, ya'ni "tavhid", deb ataydilar.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, insoniy nafs (jon, ruh) ham xuddi shunday xayrli va aqliy harakatlarini, hatto bilim olish maqsadiga erishmoqning ilk boshlanishiga taqlidan erishmagan holda sodir etadi. Hayvon va o'simliklar paydo bo'lishi va halok etilishida naslning davomiyligini saqlab qolishga taqlid qilgan holda o'z faoliyati va harakatini boshqaradi. Farishtalar ruhiga kelganimizda, ular o'z mohiyati, maqsadiga moslashgan holda abadiy yetishadi va ular yashirin kuch-quvvatdan hosil etilgandir. Zero, ular doimo his etgan holda, doimo sevgan, idrok qilgan holda, doimo moslashgan, kuyib-yongan holda sevadilar. Ulardagi ehtirosning ulug'ligi Oliy zotni mushohada qilish, Unga yetishish bilan o'lchanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/abu-ali-ibn-sino-ishq-haqida-risola>.